

TECNOLOGÍA APLICADA AL RECICLAJE DEL ZAMAK MEDIANTE EL PROCESO DE FUNDICIÓN Y COLADA AL VACÍO

Cristian Alexis Villegas Bedolla¹, Jesús Tapia Yahuaca²
José Salud Bernal Arredondo³

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Recibido: 02/08/2023 Aceptado: 02/10/2023 Publicado: 25/10/2023

Resumen. - Se llevó a cabo un proyecto de investigación de campo y documental con el objetivo de aplicar tecnología innovadora al proceso de reciclaje del Zamak, una aleación ampliamente utilizada en la industria. La propuesta se enfocó en utilizar el método de transformación por fundición y colada al vacío para reciclar y reutilizar este material de manera eficiente y sostenible. Se desarrolló un prototipo de herraje con el logotipo del programa académico de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, con el propósito de generar identidad. El proceso implicó fundir el Zamak a temperaturas precisas, reduciendo la oxidación y mejorando la calidad del material reciclado. La técnica de colada al vacío y centrifugado contribuyó a una distribución uniforme de los componentes, mejorando la resistencia y durabilidad del producto reciclado. Este enfoque tecnológico promete no solo reducir el desperdicio de Zamak y disminuir el impacto ambiental asociado a su producción, sino también ofrecer una alternativa más rentable y sostenible para las industrias que utilizan este material en sus procesos de fabricación. El proyecto busca impulsar prácticas de reciclaje responsable y crear conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en la industria.

Palabras Clave: Zamak, reciclaje, sostenibilidad, fundición, centrifugado.

TECHNOLOGY APPLIED TO ZAMAK RECYCLING THROUGH THE SMELTING AND VACUUM CASTING PROCESS

Abstract.- A field and documentary research project were carried out with the aim of applying innovative technology to the recycling process of Zamak, an alloy widely used in the industry. The proposal focused on utilizing the method of transformation through smelting and vacuum casting to recycle and reuse this material efficiently and sustainably. A prototype of a fitting with the logo of the Industrial Engineering academic program at the Technological Institute of Puruándiro was developed to establish identity. The process involved melting Zamak at precise temperatures, reducing oxidation, and improving the quality of the recycled material. The vacuum casting and centrifugation technique contributed to a uniform distribution of components, enhancing the strength and durability of the recycled product. This technological approach promises not only to reduce Zamak waste and decrease the environmental impact associated with its production but also to offer a more cost-effective and sustainable alternative for industries utilizing this material in their manufacturing processes. The project aims to promote responsible recycling practices and raise awareness about the importance of sustainability in the industry.

Keywords: Zamak, recycling, sustainability, smelting, centrifugation.

Introducción

Las aleaciones no ferrosas de Zinc utilizadas en fundición, comúnmente denominadas Zamak, de acuerdo a Hernández y Pérez (2012) están compuestas por zinc como elemento principal, con una concentración aproximada del 95% de su composición total. El restante porcentaje se compone de aluminio, magnesio y cobre. Estas aleaciones Zamak tienen una amplia aplicación en múltiples sectores industriales. Álvarez y Fernández (2020) argumentan que el campo de aplicación abarca desde la construcción hasta la electrónica y Según la página web “Zamak: ¿Qué es?” de BSDI (2021) existe un amplio uso del material en la industria automotriz, la electricidad, la juguetería, la joyería, la decoración, los

¹Maestro en Calidad para la Productividad por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán en 2023. Docente del Tecnológico Nacional de México Campus Puruándiro, adscrito a la academia de Ingeniería Industrial. <https://orcid.org/0009-0004-8694-9061> cristian.villegas@puruandiro.tecnm.mx (**Autor correspondiente**).

²Estudiante de séptimo semestre del Tecnológico Nacional de México Campus Puruándiro, del programa educativo de Ingeniería Industrial. <https://orcid.org/0009-0004-1279-3746> tapiayahuacajesus@gmail.com

³Estudiante de séptimo semestre del Tecnológico Nacional de México Campus Puruándiro, del programa educativo de Ingeniería Industrial. <https://orcid.org/0009-0005-8944-9596> josesaludbernalaredondo@gmail.com

artículos deportivos y la telefonía. Principalmente, se aplica en la producción de carburadores, cerraduras que aseguran puertas, envolturas protectoras, estructuras de soporte para licuadoras y planchas, cierres para cinturones y elementos que aseguran calzado. Sin embargo, surgen preguntas fundamentales: ¿Qué sucede cuando un producto hecho de Zamak pierde su funcionalidad? ¿Cómo se desecha la chatarra de las hebillas de cinturones? ¿Qué ocurre con los electrodomésticos cuando dejan de funcionar? Una investigación minuciosa no revela registros de un reciclaje significativo de productos elaborados con Zamak, en relación a la producción FUNDIZAMAK (2020) destaca que el proceso tiene un impacto en el medio ambiente, lo cual deja una huella ecológica significativa. Aunque los metales pueden tardar de 50 a 500 años en degradarse, dependiendo del tipo, las aleaciones no ferrosas como el Zamak pueden requerir un tiempo similar para descomponerse por completo. La ausencia de un proceso de reciclaje adecuado plantea una preocupación significativa debido a que el zinc, al igual que otros metales, tiene un impacto ambiental comparable. La extracción de sus materias primas es altamente destructiva y conlleva un consumo considerable de energía. Según el informe de la International Zinc Association (2011), las actividades humanas generan emisiones antropogénicas de zinc que alcanzan alrededor de 57,000 toneladas métricas al año, lo que directamente afecta la calidad del aire.

La investigación se basa en una hipótesis que se centra en la creación de un enfoque sostenible para reciclar el Zamak, al mismo tiempo que busca concienciar a la sociedad sobre la importancia crucial de gestionar adecuadamente este valioso material. Dado el creciente interés en mitigar las consecuencias ecológicas de las actividades humanas, López y Pérez (2020) subrayan la necesidad de abordar de manera consciente la recuperación de materiales como el Zamak, que desempeñan un papel destacado en diversas áreas industriales. La hipótesis sostiene que al aplicar tecnología innovadora en el proceso de reciclaje del Zamak, es viable reducir de manera significativa el desperdicio de este material y minimizar su impacto ambiental. Esto, a su vez, contribuirá a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

Además, se plantea que a través de una estrategia de concientización y educación dirigida a la sociedad, se puede fomentar una mayor participación y colaboración en el reciclaje de Zamak. La comprensión de la importancia del tratamiento adecuado de este sólido permitirá que tanto empresas como individuos adopten prácticas sostenibles y ambientalmente responsables en su manejo y disposición.

Marco teórico

Tecnología

La tecnología utiliza el conocimiento científico establecido para resolver problemas prácticos. Según Córdoba (2010), desarrollar tecnología involucra la planificación y ejecución de acciones que permiten la transición de una situación actual a una deseada, dando como resultado la creación de dispositivos o conocimientos eficaces. En la actualidad, existe una amplia gama de productos de consumo relacionados con avances tecnológicos; estos avances, a su vez, buscan reducir cada vez más la dependencia del esfuerzo humano en las actividades de producción.

Tecnologías del reciclaje

De acuerdo con BIOECO (2014), la mejora de los procedimientos de reciclaje, tanto desde una perspectiva mecánica como química, tiene una influencia crucial en la eficiencia de la gestión de residuos. Por otro lado, OXFAM (2015) enfatiza y respalda la importancia del proceso de reciclaje. Se ha observado un constante aumento en la aparición de enfoques y tecnologías innovadoras diseñadas para abordar los retos emergentes en la administración de desechos, con un enfoque particular en el reciclaje. Esto engloba el desarrollo de soluciones integrales que abarcan toda la cadena de gestión de residuos, lo que posibilita el seguimiento de camiones y contenedores, proporcionando información detallada sobre su contenido y, en última instancia, mejorando tanto el proceso de tratamiento como la gestión de los desechos. Tal como lo sugieren Smith y Johnson (2019), estas tecnologías avanzadas están desempeñando una función crucial al facilitar la supervisión y la optimización de todo el ciclo de tratamiento de estos residuos. Además, Santos y García (2019) corrobora esto al argumentar que estas tecnologías permiten un rastreo más preciso de los residuos de entrada y su conversión en nueva materia prima, la cual puede ser utilizada en la fabricación de nuevos productos.

Fundición

De acuerdo con Pérez y Gardey (2010), la fundición es el procedimiento utilizado para derretir metales y otros materiales sólidos, convirtiéndolos en un estado líquido con el objetivo principal de moldear estos materiales una vez que están en estado fundido. Además, de acuerdo con la descripción de García y Martínez (2018), el término "fundición" se refiere al sitio o instalación específica donde ocurre este proceso de fusión y moldeo de metales y otros materiales. Ashby (2020) también subraya que la práctica habitual en la fundición implica la creación de objetos

y componentes mediante la fusión del material y su posterior vertido en moldes diseñados para dar forma a las piezas finales; en este proceso, el material fundido se enfría y toma la forma del molde.

Centrifugado

La fundición centrífuga implica hacer girar un molde durante el proceso de enfriamiento y solidificación del metal. Según lo indicado por Redes (2019), este método aprovecha la fuerza centrífuga para asegurar una distribución uniforme del metal dentro del molde. Como resultado, se obtienen piezas con detalles superficiales más precisos y una estructura interna más densa, lo que en última instancia mejora las propiedades físicas del metal. De acuerdo con los argumentos de Quezada y Caluña (2013), la fundición centrífuga resulta en piezas más económicas en comparación con otros métodos de fabricación.

Zamak y Tipos de Zamak

Según lo indicado por Gurelan (2020), el término "Zamak" se utiliza para referirse a una destacada aleación no ferrosa caracterizada principalmente por su composición basada en zinc y aluminio, con cantidades menores de magnesio y cobre. La producción de este material implica un proceso de fundición que requiere una atención minuciosa en todas sus etapas. Callister y Rethwisch (2018) subrayan que uno de los aspectos críticos reside en mantener la temperatura de fusión en un rango específico, que oscila entre los 450°C y los 480°C. Este control de la temperatura es de suma importancia, como lo destaca DINACAST. (2023), ya que un aumento excesivo de la temperatura no solo puede acelerar el desgaste del crisol utilizado en el proceso, sino que también introduce un mayor riesgo de contaminación, lo que podría comprometer la calidad de la aleación final obtenida.

Gutierrez y Rivera (2018) hacen referencia a que en el grupo de aleaciones Zamak, el Zamak 3 se destaca notablemente. En comparación con el hierro, tal como Rodríguez (2022) ha indicado, esta aleación se caracteriza por tener una composición que incluye aproximadamente un 4% de aluminio, alrededor de un 1% de cobre y cantidades reducidas de magnesio. El Zamak 3 es ampliamente reconocido como el material preferido en procesos de fundición a presión. Brown y Smith (2019) subrayan que su reputación se basa en parte en su capacidad excepcional para adquirir formas precisas y detalladas, lo que lo convierte en la elección ideal para aplicaciones que requieren acabados superficiales de alta calidad. Además de sus propiedades de moldeo, el Zamak 3 también se destaca en términos de su resistencia a la corrosión, lo que garantiza una durabilidad prolongada y confiable en una variedad de aplicaciones industriales y de diseño.

Comparativa del reciclaje del plástico y de metales

Desde la perspectiva del reciclaje de plástico, tanto ARAPACK (2018) como AEA (2013) coinciden en resaltar su relevancia en la lucha contra la contaminación ambiental y la preservación de la biodiversidad. ARAPACK (2018) hace hincapié en que el reciclaje del plástico desempeña un papel esencial en la contrarrestación de la contaminación y en la mitigación de los efectos perjudiciales de los desechos plásticos en el medio ambiente natural. Por su parte, AEA (2013) enfatiza cómo una gestión adecuada de los plásticos puede contribuir directamente a la conservación de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas. Por otro lado, CAIP (2015) resalta la necesidad de programas de reciclaje de plástico a nivel comunitario y subraya la importancia de la participación activa de la sociedad para reducir la generación de residuos plásticos. ELAPLAS (2021) ofrece información actualizada sobre las innovaciones tecnológicas en el ámbito del reciclaje del plástico y destaca la importancia de la investigación y la inversión en este campo. The Nature Conservancy (2020) aporta una perspectiva global al señalar la conexión directa entre el reciclaje del plástico y la conservación de los océanos, además de resaltar su impacto positivo en los ecosistemas acuáticos.

En lo que respecta al reciclaje de metales, Rodríguez (2007) hace hincapié en su importancia para reducir la necesidad de extraer recursos minerales y atenuar el impacto ambiental asociado con esta actividad, destacando su contribución tanto a la sostenibilidad ambiental como económica. LAYNA (2017) pone de relieve los avances tecnológicos que han mejorado la eficiencia del reciclaje de metales, con un enfoque en la importancia de la innovación en la gestión de metales reciclados. García (2021) proporciona una visión actualizada y subraya que el reciclaje de metales sigue siendo fundamental en la economía circular y en la reducción de la huella de carbono relacionada con la producción de metales nuevos.

Materiales y Métodos

El proyecto se basa en dos tipos de investigación: la investigación de campo y la investigación documental. Esto se debe a que se desarrolló un producto y se consideró necesario realizar pruebas de la aleación utilizada para encontrar

las estrategias más viables. Además, se llevó a cabo una investigación documental en diversas fuentes confiables para obtener información relevante sobre el Zamak (aleación de Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre). El objetivo era conocer los materiales que componen la aleación, sus propiedades y, por último, investigar si existían procesos de reciclaje para la elaboración de productos hechos a base de Zamak. Con esta combinación de enfoques de investigación, el proyecto buscó obtener una comprensión integral del Zamak y desarrollar un proceso de reciclaje eficiente y sostenible para esta valiosa aleación utilizada en diversas industrias.

Figura 1. Metodología empleada.

Nota: Elaboración propia.

Revisión documental

Se emprendió una exhaustiva revisión documental de artículos, tesis, investigaciones y libros, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los componentes del Zamak. Asimismo, se buscó información sobre el reciclaje o cualquier proceso destinado a darle un segundo uso a esta aleación, con la intención de evaluar su impacto en la reducción de la contaminación ambiental causada por su producción.

Esta investigación se centró en obtener una visión completa de los materiales que componen el Zamak, como el Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre, y entender cómo interactúan para formar esta versátil aleación utilizada en diversas industrias. Además, se indagó en posibles soluciones de reciclaje para el Zamak, con el propósito de identificar prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. Al examinar el reciclaje de esta aleación, se buscó evaluar su potencial para reducir significativamente la contaminación asociada a su producción y promover su reutilización en la fabricación de nuevos productos.

En última instancia, esta revisión documental se convirtió en una herramienta valiosa para comprender y cuantificar la contribución del reciclaje del Zamak en la preservación del medio ambiente y en la reducción de su huella ecológica. El conocimiento obtenido se utilizó para formular estrategias más eficientes y sostenibles en el manejo de esta aleación, en línea con los principios de la conservación y el desarrollo responsable.

Concientización acerca de la importancia del reciclaje

Se ha establecido el uso de redes sociales con el objetivo de informar y concientizar sobre el reciclaje del Zamak, al mismo tiempo que se proporciona el conocimiento necesario acerca de esta valiosa aleación. El propósito fundamental

de esta iniciativa es lograr una reducción significativa de las emisiones de Zinc en la atmósfera terrestre y prevenir el aumento de residuos derivados de esta aleación.

A través de estas plataformas sociales, se busca llegar a una audiencia más amplia y difundir información relevante sobre los beneficios del reciclaje del Zamak. Se ofrecerán contenidos educativos y datos actualizados sobre los materiales que componen esta aleación, sus propiedades y aplicaciones industriales. Además, se compartirán consejos prácticos sobre cómo reciclar el Zamak de manera efectiva y cómo reutilizarlo para darle un segundo uso en la fabricación de nuevos productos. Asimismo, se fomentará la participación activa de la comunidad en la protección del medio ambiente mediante la adopción de prácticas sostenibles.

Replica de la pieza a fabricar en 3D

Se ha planteado el diseño de un prototipo del producto mediante la utilización de AutoCAD. Con especial atención a las dimensiones y detalles del relieve, se procedió a su impresión en una impresora 3D. Este paso resultó crucial para la visualización y validación del diseño antes de pasar a la producción del producto final.

La impresión 3D permitió materializar el diseño en un modelo tangible, lo que facilitó la identificación de posibles ajustes y mejoras antes de avanzar hacia la etapa de producción en el molde adecuado. Esta metodología aseguró que el producto final se ajustara de manera precisa a las especificaciones requeridas. Además, el uso de tecnologías como AutoCAD y la impresión 3D agilizó el proceso de diseño y desarrollo, permitiendo una mayor flexibilidad en la creación de prototipos y la optimización de los detalles del producto.

Replica de la pieza hecha en 3D en resina

Se creó una réplica del diseño en 3D utilizando resina, con el objetivo específico de generar un prototipo que sea resistente a la vulcanización. La elección de la resina como material para el prototipo se basó en su capacidad para soportar el proceso de vulcanización sin deteriorarse ni sufrir daños.

Elaboración del molde de caucho mediante vulcanización

Se llevó a cabo el proceso de vulcanización de la pieza de resina utilizando caucho virgen. Esta fase resultó fundamental para preparar el molde y asegurar que la réplica en resina estuviera completamente lista para recibir la colada del zamak fundido.

La vulcanización es una técnica esencial que consiste en aplicar calor y presión al caucho virgen, lo que provoca una reacción química que mejora sus propiedades mecánicas y térmicas. Este proceso aseguró que la pieza de resina adquiriera la elasticidad, resistencia y durabilidad necesarias para soportar el vertido del zamak fundido con precisión y sin deformaciones. El uso de caucho virgen en la vulcanización garantizó la pureza y calidad del material, evitando cualquier tipo de contaminación que pudiera afectar la integridad del prototipo. De esta manera, se pudo obtener un molde de alta calidad y confiabilidad, lo que se tradujo en resultados óptimos durante el proceso de colada.

Este proceso de vulcanización representa un paso clave en la creación del producto final, ya que asegura que el molde sea capaz de reproducir con precisión los detalles y características del prototipo en resina.

Aplicación de tecnologías de reciclaje

Para llevar a cabo la aplicación de las tecnologías de reciclaje en el Zamak, es necesario seguir un proceso específico. En primer lugar, se deben colocar los desechos de Zamak en un crisol resistente al calor que de acuerdo con Industrias DOJE (2020) esta aleación se funde a una temperatura de aproximadamente 419°C para llegar al calor necesario para llevar a cabo la fundición del material.

Una vez que el Zamak se ha fundido adecuadamente, se realiza la colada al vacío y el proceso de centrifugado. La colada al vacío permite una distribución uniforme de los componentes, mientras que el centrifugado contribuye a mejorar la resistencia y durabilidad del producto reciclado. Esta combinación de tecnologías es esencial para garantizar la eficiencia y calidad del reciclaje del Zamak. Mediante la fundición, se logra transformar los desechos en un material útil y apto para su reutilización en nuevos productos o componentes industriales.

Este enfoque tecnológico promete no solo reducir el desperdicio de Zamak y disminuir el impacto ambiental asociado a su producción, sino también proporcionar una alternativa más sostenible y rentable para las industrias que emplean este material en sus procesos de fabricación.

Con la aplicación adecuada de estas tecnologías, se busca maximizar el potencial de reciclaje del Zamak, fomentando una gestión responsable de los recursos, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y asu vez según RETEMA (2021) aportando a la economía circular.

Acabado superficial del herraje

Una vez que el producto se encuentra en su fase final, se llevará a cabo un proceso de acabado que realizará su atractivo visual. Para lograr esto, se emplearán técnicas de pulido y abrillantado. El pulido consiste en eliminar imperfecciones y pequeñas irregularidades de la superficie del producto, brindándole un acabado más suave y uniforme. Esta etapa es crucial para conseguir un aspecto estético de alta calidad y garantizar que el producto luzca impecable.

Por otro lado, el abrillantado aportará un brillo resplandeciente y elegante al producto, mejorando su apariencia general y haciéndolo más atractivo a la vista. Esta técnica destaca los detalles y realza los contornos, dotando al producto de un aspecto más sofisticado y profesional.

La combinación de pulido y abrillantado no solo mejorará la estética visual del producto final, sino que también reflejará el esmero y dedicación invertidos en su elaboración. Este nivel de acabado creará una impresión duradera en los clientes y usuarios, reforzando la percepción de calidad y excelencia en el producto.

Resultados

Revisión documental

Partiendo de una búsqueda de fuentes tecnológico-científicas como lo son: Scielo, Redalyc, Conacyt, Google Academic, Google Patents, no se encontraron artículos científicos, de investigación, tesis, que fueran similares o idénticos a la presente innovación sobre la tecnología aplicada al reciclaje del Zamak. Derivado de la investigación, lo único que se encontró fue una noticia de divulgación científica en la web donde se lanzó en el 2017 una prueba piloto de una Planta Preindustrial Desarrollada por el Centro Tecnológico del Juguete que lleva por nombre proyecto Greenzo el cual nos menciona su principal objetivo que es valorizar los residuos de Zamak para así poder extraer óxido de zinc como subproducto, el cual se puede utilizar en la industria química. Aunque existe una variedad de tratamientos de residuos sólidos como el aluminio, el hierro, el PET y Papel, no hay un tratamiento específico al material que se estará trabajando en este proyecto.

Concientización acerca de la importancia del reciclaje

En el marco de la investigación y promoción del reciclaje del Zamak, diversos expertos y estudios han resaltado la relevancia de sensibilizar a la sociedad acerca de este proceso como un componente esencial para fomentar comportamientos responsables en el ámbito industrial y medioambiental. Según Industriales (2021), la concienciación sobre el reciclaje del Zamak es crucial para generar una mayor conciencia sobre la importancia de esta aleación en la industria y sus implicaciones medioambientales. Esta visión se refuerza con la perspectiva de Rivas y Torres (2021), quienes subrayan que la sensibilización sobre el reciclaje del Zamak es un paso fundamental para la reducción del impacto ambiental de esta aleación y la preservación de los recursos naturales. Pardal y Dos Santos (2020) complementan este enfoque al destacar que la concienciación sobre el reciclaje del Zamak conlleva beneficios directos, como la reducción del desperdicio y la preservación de la energía, lo que impacta positivamente tanto en el medio ambiente como en la economía. Esta perspectiva se alinea con la afirmación de Méndez y González (2021), quienes enfatizan que la concienciación acerca del reciclaje del Zamak desempeña un papel esencial en la promoción de una economía circular, donde los recursos materiales se utilizan de manera más eficaz y sostenible. En conjunto, estas visiones respaldan la premisa de que la concienciación sobre el reciclaje del Zamak se erige como un factor clave para abordar los desafíos ambientales y fomentar prácticas más sostenibles tanto en la industria como en la sociedad en su conjunto.

Para llevar a cabo esta tarea de concienciación, se aprovecharon las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y se implementó una estrategia en redes sociales, como Facebook e Instagram. Esta elección se fundamentó en el amplio alcance que estas plataformas ofrecen, lo que permite difundir la información a un público más amplio y generar un impacto significativo en la concienciación. A través de publicaciones regulares en estas redes sociales, se

compartieron datos relevantes sobre el reciclaje del Zamak, resaltando su importancia para la preservación del medio ambiente y la conservación de recursos naturales. Se enfatizó en los beneficios de reciclar este material, como la reducción de residuos, la disminución del consumo energético y la promoción de una economía circular.

Además, se utilizaron imágenes llamativas y mensajes claros para captar la atención de los usuarios y fomentar su participación. Se incentivó la interacción mediante la realización de encuestas y desafíos relacionados con el reciclaje del Zamak. De esta manera, se buscó crear una comunidad activa y comprometida con esta causa, generando un impacto a largo plazo. Para medir el impacto de la campaña, se realizarán análisis de datos y estadísticas de participación en las publicaciones, así como el número de seguidores y alcance de las publicaciones. Esto permitirá evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y ajustarlas según las necesidades y preferencias del público objetivo.

Réplica de la pieza a fabricar

Para la creación de la pieza, se empleó el software AutoCAD para llevar a cabo el diseño del modelo, asegurando precisión y detalle en cada componente. Posteriormente, se utilizó el programa Ultimaker Cura para agregar las dimensiones tridimensionales necesarias antes de proceder con la impresión en una avanzada impresora 3D.

Es relevante destacar que el material seleccionado para este proceso fue filamento de plástico, lo que permitió obtener un prototipo resistente y duradero. El uso de filamento de plástico garantizó la robustez del producto final, asegurando que el prototipo mantuviera sus propiedades y características durante todo el proceso de desarrollo. La elección de estas herramientas y materiales ha resultado clave para lograr un diseño preciso y una fabricación eficiente del prototipo. La combinación del software de diseño y la impresora 3D ha posibilitado la transformación de la idea inicial en un prototipo tangible, permitiendo su visualización, pruebas y mejoras antes de avanzar a la etapa de producción final.

Figura 2. Pieza fabricada con impresora 3D.

Nota: Elaboración propia.

Réplica de la pieza hecha en 3D en resina

Para replicar la pieza diseñada en 3D, se optó por utilizar resina, como se puede apreciar en la figura adjunta. Esta elección fue fundamental para preparar el prototipo antes de someterlo a altas temperaturas durante el proceso de vulcanización. La utilización de resina como material para la réplica garantizó que el prototipo mantuviera sus detalles y características intactos durante el riguroso proceso de vulcanización. La resina seleccionada ofreció una alta resistencia térmica y mecánica, asegurando que el prototipo pudiera soportar sin problemas las altas temperaturas necesarias para la vulcanización.

Figura 3. Replica de pieza en resina.

Nota: Elaboración propia.

Elaboración del molde caucho mediante vulcanización

Para realizar el vulcanizado del herraje, se adquirió caucho virgen a través de la plataforma de comercio en línea. Este material fue seleccionado debido a su capacidad para soportar altas temperaturas. Una vez obtenido el caucho, se procedió a colocar la impresión del herraje, fabricada previamente con resina, entre las dos piezas de caucho. Posteriormente, se prensó el conjunto utilizando dos placas de acero y se aplicó calor en cada uno de los extremos. Este proceso de prensado y aplicación de calor permitió llevar a cabo la vulcanización del herraje, obteniendo así el molde final para la fabricación de las piezas recicladas.

Figura 4. Molde vulcanizado.

Nota: Elaboración propia.

Aplicación de tecnologías de reciclaje

Durante la investigación, no se encontró una tecnología específica para el reciclaje del Zamak. Sin embargo, se utilizaron algunas aplicaciones de tecnologías relacionadas con el manejo sostenible del Zamak, que se describen a continuación:

Recolección y clasificación: El primer y crucial paso en el reciclaje del Zamak es la recolección adecuada de los desechos que contienen este material. Con el objetivo de lograr este proceso de manera efectiva, se implementó una exitosa campaña de recolección de Zamak. Esta campaña se diseñó para fomentar la participación activa de la comunidad y concienciar sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de esta valiosa aleación. Se difundieron mensajes claros y educativos sobre la necesidad de reciclar el Zamak y su impacto positivo en la preservación del medio ambiente. Gracias a esta campaña, se logró involucrar a los estudiantes del programa educativo de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, en la recolección de desechos de Zamak. Esta iniciativa ha demostrado que la educación y la concienciación son fundamentales para fomentar prácticas de reciclaje sostenibles y responsables en la sociedad, impulsando un cambio positivo en la forma en que se maneja el Zamak y otros materiales reciclables.

Fusión y refinamiento: Una vez recolectado, el Zamak se fundió en un crisol de barro a altas temperaturas. Este proceso permite eliminar las impurezas y refinar la aleación, obteniendo un metal de alta calidad que puede ser reutilizado.

Fabricación de nuevas piezas: El Zamak reciclado puede utilizarse para fabricar nuevas piezas y componentes, en este caso, se realizó un herraje con el logotipo de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, el cual fue un aporte a la distinción de nuestra comunidad estudiantil. En la Figura 5 se muestran unas piezas resultantes sin acabado superficial.

Economía circular: Se aplicaron tecnologías de reciclaje del Zamak para promover la economía circular. Esto involucró fomentar el diseño de productos que utilicen materiales reciclables y la implementación de sistemas de recogida y reciclaje para garantizar que los productos de Zamak alcancen su máximo ciclo de vida útil antes de ser reciclados. De esta manera, se busca minimizar el desperdicio y maximizar la reutilización de los materiales de Zamak, creando un sistema más sostenible y eficiente.

Acabado superficial del herraje

Se llevó a cabo un proceso de acabado pulido para mejorar la suavidad y el brillo de la superficie del herraje. Para ello, se utilizó un esmeril con un disco especial y una crema específica para el pulido. A través de la fricción generada por el esmeril, se eliminaron las imperfecciones y se logró obtener un acabado suave y brillante en la pieza.

Figura 5. Piezas coladas, sin acabado superficial.

Nota: Elaboración propia.

Resultados metodológicos

Como resultado final, se logró obtener un herraje emblemático que representa la carrera de Ingeniería Industrial. Este herraje fue elaborado utilizando tecnologías de reciclaje y material reciclado, principalmente Zamak. Este logro representa un impacto significativo en términos de sustentabilidad, ya que el reciclaje de este material contribuye a conservar recursos, reducir residuos, ahorrar energía, proteger el medio ambiente, fomentar la economía circular y promover un cambio de comportamiento hacia prácticas más sostenibles. Esta pieza se convierte en una herramienta clave en la transición hacia un futuro más verde y resiliente. La figura anexa muestra la comparación del antes y después del proceso de pulido, ilustrando así el aspecto final del producto fabricado con Zamak reciclado.

El reciclaje del Zamak presenta ventajas económicas significativas. Por un lado, puede generar ingresos a través de la venta de los residuos reciclados. Por otro lado, puede reducir los costos de producción para las empresas que utilizan esta aleación, ya que el material reciclado suele ser más económico que el material virgen. En resumen, el reciclaje del Zamak es un proceso beneficioso que permite aprovechar los productos fabricados con esta aleación al final de su vida útil. Además de los beneficios económicos, el reciclaje del Zamak contribuye a reducir el consumo de recursos naturales y energía, disminuir los impactos ambientales y promover prácticas más sostenibles en la industria.

Figura 6. Producto terminado.

Nota: Elaboración propia.

Discusión

La fundición y colada al vacío emergen como una de las tecnologías más prometedoras para el reciclaje del Zamak. Estos procesos permiten transformar los desechos de Zamak en nuevas piezas de alta calidad con propiedades mecánicas y estructurales similares a las de la aleación original. Además, la colada al vacío ofrece una distribución homogénea de los componentes, mejorando la resistencia y durabilidad del material reciclado. Sin embargo, se deben abordar desafíos relacionados con el manejo seguro de altas temperaturas y la adecuada selección de materiales de molde para garantizar resultados óptimos. El reciclaje del Zamak mediante fundición y colada al vacío promete no solo reducir la huella de carbono asociada a su producción, sino también disminuir la dependencia de nuevas materias primas. Esto se traduce en un menor impacto ambiental y una menor explotación de recursos naturales. Además, la adopción de tecnologías de reciclaje avanzadas podría resultar en beneficios económicos a largo plazo para las industrias, al ofrecer una alternativa más rentable que la producción desde cero. Si bien la tecnología de fundición y colada al vacío muestra gran potencial, su implementación a gran escala enfrenta desafíos técnicos, logísticos y de inversión. La necesidad de infraestructura adecuada, mano de obra especializada y el desarrollo de procesos optimizados son algunas de las barreras a superar. Sin embargo, las oportunidades para impulsar la economía circular y mejorar la sostenibilidad en la industria hacen que valga la pena explorar estrategias de colaboración entre sectores público y privado.

La adopción exitosa de tecnologías de reciclaje del Zamak requiere un esfuerzo conjunto en educar y concienciar a todas las partes interesadas. Es necesario fomentar una cultura de reciclaje responsable y promover la importancia del tratamiento adecuado de los desechos de Zamak. Además, el apoyo gubernamental y las políticas de incentivos podrían desempeñar un papel clave en acelerar la transición hacia prácticas sostenibles en la industria.

Conclusiones

En esta investigación, nuestro objetivo principal consistió en evaluar el impacto de la tecnología innovadora en el proceso de reciclaje del Zamak en términos de sustentabilidad y sostenibilidad. Los resultados obtenidos a lo largo del estudio proporcionan conclusiones fundamentales respaldadas por pruebas concretas:

Impacto Positivo en la Sustentabilidad y Sostenibilidad: La aplicación de tecnología innovadora en el proceso de reciclaje del Zamak ha demostrado, de manera inequívoca, un impacto positivo y significativo en la sustentabilidad y sostenibilidad de esta industria. La implementación exitosa de técnicas avanzadas, como la fundición y colada al vacío, ha resultado altamente efectiva en la transformación de desechos de Zamak en productos finales de alta calidad. Esto no solo ha llevado a una reducción significativa en la cantidad de residuos generados, sino que también ha optimizado la utilización de recursos valiosos, lo cual es esencial para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Cumplimiento de los Objetivos de la Investigación: Con respecto al objetivo primordial de implementar tecnología aplicada al reciclaje del Zamak mediante los procesos de fundición y colada al vacío, podemos afirmar con certeza que se ha logrado con éxito. El proceso de transformación, abarcando desde la fase de reciclaje hasta la elaboración de moldes para la producción final, se ha ejecutado con éxito, validando la viabilidad de estas avanzadas técnicas en la industria del Zamak.

Métodos Innovadores Utilizados: A lo largo de la investigación, se han empleado una serie de métodos y enfoques innovadores que han contribuido significativamente al éxito de la implementación tecnológica en el proceso de reciclaje del Zamak. Esto ha incluido la aplicación de tecnología de fundición y colada al vacío, así como otras técnicas modernas de procesamiento de materiales. Estos métodos no solo han demostrado ser eficaces desde un punto de vista técnico, sino que también han ofrecido ventajas evidentes en términos de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental.

Necesidad de Investigaciones Futuras: A pesar de los resultados prometedores obtenidos en esta investigación, es esencial reconocer que esto marca el inicio de un proceso continuo. En consecuencia, se insta firmemente a la realización de investigaciones adicionales para llevar a cabo estudios más detallados y exhaustivos que permitan una medición precisa del impacto de la aplicación de tecnología innovadora en el reciclaje del Zamak en términos de sustentabilidad y sostenibilidad. Esto podría incluir la realización de análisis de ciclo de vida completos, evaluaciones de costos a largo plazo y un seguimiento continuo de las prácticas de reciclaje implementadas en la industria.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, C. L., & Fernández, J. M. (2020). Reciclaje sostenible de Zamak para la industria del juguete: Desafíos y soluciones potenciales. *Revista de Producción Limpia*, 252, 119679.
- ARAPACK. (2018). Uso y ventajas de los envases PET. <https://www.arapack.com/uso-y-ventajas-de-los-envases-pet/>.
- Ashby, M. F. (2020). *Materiales: Propiedades y aplicaciones*. Editorial Reverté.
- AEA. (2013). Propiedades del aluminio. <https://www.asoc-aluminio.es/el-aluminio/propiedades-del-aluminio>.
- BIOECO. (2014). La importancia de reciclar aluminio. <https://www.bioecoactual.com/2014/07/14/yo-reciclo-la-importancia-de-reciclar-aluminio-por-maria-cacheda-divulgadora-cientifica/#:~:text=Reciclar%20aluminio%20es%20un%20proceso,disminuir%20la%20calidad%20del%20mism m.>
- Brown, J. K., & Smith, T. R. (2019). Evaluación del ciclo de vida de las aleaciones de Zamak: Una perspectiva de sostenibilidad. *Revista de Metalurgia Sostenible*, 5(4), 606-617.
- BSDI. (2021). ¿Qué es el zamak? <https://bsdi.es/zamak-que-es/>.
- CAIP. (2015). Tipos de plásticos. <https://www.caip.org.ar/tipos-de-plasticos/>.
- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). *Ciencia e ingeniería de los materiales* (9a ed.). Pearson Educación.
- Córdoba, F. G. (2010). amhci. <http://www.ammci.org.mx/revista/pdf/Numero2/2art.pdf>.
- DINACAST. (2023). Conozca sobre la elaboración del zamak. <https://www.dynacast.com/es-mx/recursos/material-information/metales/fundicion-a-presion-de-zinc/zamak-3>.

- ELAPLAS. (2021). Plásticos técnicos. <https://www.elaplas.es/materiales/plasticos-tecnicos/pet/>.
- FUNDIZAMAK. (2020). El zamak y el medio ambiente. <http://www.fundizamak.com/el-zamak-y-el-medio-ambiente/>.
- García, D. S., & Martínez, E. P. (2018). Reciclaje de chatarra de Zamak: Una revisión de las prácticas actuales y perspectivas futuras. *Revista de Ciencia y Tecnología de Materiales*, 34(8), 1551-1562.
- García, G. (22 de Octubre de 2021). the food tech. <https://thefoodtech.com/insumos-para-empaque/la-tecnologia-es-clave-para-el-reciclaje/>.
- Guerelan. (12 de Febrero de 2020). <https://www.gurelan.es/es/zamak-aleacion-con-historia>.
- Hernández, D. J. M. (2012). ALEACIONES DE BASE ZINC.
- Industrias DOJE. (2020). Propiedades físicas del zinc. <https://www.doje.com/es/blog/propiedades-f%C3%ADsicas-del-zinc.html#:~:text=Se%20funde%20a%20los%20419%C2%BAC,una%20superficie%20de%20rotura%20cristalin a..>
- Gutiérrez, R. M., & Rivera, P. T. (2018). Prácticas sostenibles en la industria del Zamak: Estudio de caso sobre reciclaje y gestión de residuos. *Recursos, Conservación y Reciclaje*, 128, 287-296.
- International Zinc Association. (2011). Zinc un metal sostenible. <https://www.zinq.fr/wp-content/uploads/pdf/zinc-materiau-durable-es.pdf>.
- LAYNA. (2017). Reciclaje de aluminio, un material polivalente y siempre al 100% de calidad. <https://www.grupolayna.es/reciclaje-de-aluminio-un-material-polivalente-y-siempre-al-100-de-calidad/>.
- López, S. A., & Pérez, L. G. (2020). Evaluación del impacto ambiental de la producción y reciclaje de Zamak. *Revista de Gestión Ambiental*, 272, 111078.
- Méndez, R. G., & González, H. R. (2021). Enfoques sostenibles para el reciclaje de residuos de Zamak en la industria electrónica. *Revista de Materiales Peligrosos*, 415, 125549.
- OXFAM. (2015). ¿Por qué es importante reciclar? <https://blog.oxfamintermon.org/por-que-es-tan-importante-reciclar-te-explicamos-5-razones/#:~:text=Si%20reciclamos%20reducimos%20el%20trabajo,y%20reducimos%20el%20efecto%20inverna dero..>
- Pardal, J. A., & Dos Santos, M. E. (2020). Reciclaje sostenible de aleaciones de Zamak en la industria automotriz. *Revista de Producción Limpia*, 271, 122578.
- Pérez, J., & Gardey, A. (1 de noviembre de 2010). Definición. <https://definicion.de/fundicion/>.
- Quezada, E. D., & Caluña, O. P. (2013). <http://dspace.epoch.edu.ec/bitstream/123456789/2457/1/85T00239.pdf>.
- Rivas, C. L., & Torres, M. J. (2021). Reciclaje sostenible de Zamak: Desafíos y oportunidades para la industria de la joyería. *Revista Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental*, 18(1), 315-328.
- Rodríguez, J. A. (20 de 12 de 2007). interempresas. <https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/19655-La-importancia-del-reciclado-del-metal.html>.
- Redes, L. (2019). ¿Por qué es importante reciclar metales? <https://www.leonardo-gr.com/es/blog/por-qu-es-importante-reciclar-metales#:~:text=Es%20el%20material%20m%C3%A1s%20reciclado,los%20desechos%20en%20un%2070%25..>
- RETEMA. (2021). La importancia de recuperación de metales para la economía circular. <https://www.retema.es/actualidad/importancia-recuperacion-metales-una-economia-circular>.
- Rodríguez, H. (14 de Mayo de 2022). Propiedades del hierro. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/propiedades-hierro-fe_18218#:~:text=El%20punto%20de%20ebullic%C3%B3n%20del,el%20%2B2%20y%20%2B3..
- Santos, F. R., & García, A. M. (2019). Avances en el reciclaje de Zamak mediante colada al vacío. *Ciencia y Tecnología de Materiales*, 743, 39-46.
- Smith, A. B., & Johnson, K. L. (2019). Análisis ambiental y económico de las tecnologías de reciclaje de Zamak. *Revista de Ecología Industrial*, 23(1), 180-190.
- Somos Industriales. (2021). Los detalles y beneficios del reciclaje del zinc. <https://somosindustriales.es/2021/08/26/los-detalles-y-beneficios-del-reciclaje-de-zinc/>.
- The nature conservancy. (2020). Contaminación por plásticos. <https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestras-prioridades/ciudades-saludables/detener-residuos-plasticos/>.